

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Умирбеков Арысланбек Даўытбек улы

Студент кафедры «Программная инженерия» факультета компьютерной инженерии Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8274221>

Аннотация. В данной статье искусственный интеллект в электроэнергетике рассматривается при проектировании и оценке надежности оборудования, при прогнозировании потребности в энергоресурсах, при автоматизации обслуживания клиентов, при оптимизации профилактического обслуживания оборудования, а также в Эффективность производства.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, преобразующий эффект, телекоммуникации, инфраструктура, автономность.

SCOPE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. In this article, artificial intelligence in the electric power industry is considered in the design and evaluation of equipment reliability, in forecasting the need for energy resources, in automating customer service, in optimizing preventive maintenance of equipment, as well as in production efficiency.

Keywords: Artificial intelligence, transformative effect, telecommunications, infrastructure, autonomy.

Искусственный интеллект может использоваться практически во всех сферах деятельности и предоставлять людям новые возможности. Искусственный интеллект может использоваться для освобождения людей от монотонных задач, автоматизации опасных видов работ, поддержки принятия решений и поддержания связи между людьми. Использование искусственного интеллекта может улучшить благосостояние общества и качество жизни людей. По своему преобразующему воздействию на общество искусственный интеллект можно сравнить с электричеством, которое в свое время полностью изменило производство, вывело экономику на принципиально новый уровень развития, изменило технологический уклад мира. Внедрение искусственного интеллекта в отрасль ускоряет цифровизацию экономики, стимулирует развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в нашей стране, увеличивает долю отечественного программного обеспечения на внутреннем и внешнем рынках. Технологии искусственного интеллекта используются практически во всех отраслях, как в торговле, так и в обрабатывающей промышленности. Среди сфер, где внедряются продукты этой технологии «три-в-три» и строятся процессы с участием систем искусственного интеллекта, можно назвать космическую промышленность, металлургию, топливную промышленность, химическую промышленность, машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая промышленность, легкая и пищевая промышленность и т.д. В промышленности искусственный интеллект используется для прогнозирования производительности разрабатываемой продукции, автоматизации сборочных линий, сокращения брака, улучшения логистики, повышения безопасности производственных процессов за счет использования автономного оборудования, предотвращения простоев.

Отраслевая технология «Интернета вещей» получила название «умные фабрики» или «умные фабрики» (Smart Factory). позволяет творить. Высокотехнологичное оборудование и интеллектуальные системы управления «умных заводов» умеют самоорганизовываться. Такие заводы позволяют производить индивидуализированную продукцию с оптимальным производственным циклом за счет массового производства. Модель «умной фабрики» признана рядом современных экономистов экономически привлекательной, ее часто называют «фабрикой будущего». Реализуются проекты предприятий, построенных или реконструированных по этой модели. Переход на роботизированное производство и модель «умной фабрики» даст радикальный толчок к снижению себестоимости продукции, что позволит экономить ресурсы, оптимизировать процессы и наладить производство. В электроэнергетике искусственный интеллект можно использовать для проектирования и оценки надежности оборудования, прогнозирования потребности в энергии, автоматизации обслуживания клиентов, оптимизации профилактического обслуживания оборудования, повышения эффективности производства, снижения потерь и оптимизации энергоресурсов, он используется для предотвращения зуда. Применение искусственного интеллекта в сфере транспорта осуществляется за счет использования беспилотных транспортных средств, оптимизации маршрута с учетом прогнозирования транспортных потоков, предотвращения опасных ситуаций и обеспечения безопасности вождения путем прогнозирования неисправностей. С помощью искусственного интеллекта в сельском хозяйстве можно повысить эффективность селекционных процессов и производительность, снизить стоимость ремонтов за счет прогнозирования поломок техники. Благодаря развитию «Интернета вещей» распространение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве происходит путем создания: - «умных ферм» - автономных роботизированных комплексов, предназначенных для разведения и содержания животных в автоматическом режиме; - «умные поля», оснащенные интеллектуальными системами, которые анализируют информацию о состоянии агробиоценоза, принимают управленческие решения и реализуют их с помощью робототехники; - «умные теплицы» как автономные роботизированные и изолированные комплексы для получения растительной продукции в автоматическом режиме. На стыке транспортного сектора и сельского хозяйства сегодня происходит «технологический сдвиг» — начинают распространяться автономные комбайны. Это связано со строгими законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к движению по дорогам общего пользования в сельском хозяйстве Ограничений нет. В ритейле искусственный интеллект уже используется для снижения влияния человеческого фактора, прогнозирования спроса и моделей поведения покупателей, роботизации складов и автоматизированной доставки товаров покупателям. В банковском секторе – оценка кредитоспособности заемщиков, разработка новых банковских продуктов, создание чат-ботов, в том числе голосовых систем обработки запросов клиентов, повышение безопасности транзакций.

В медицине технологии искусственного интеллекта могут улучшить диагностику, разработать новые лекарства, проводить роботизированные операции и сократить время лечения за счет точного использования устройств на основе данных пациентов. В сфере образования – в качестве репетиторских приложений для создания индивидуальных уроков, автоматизированной оценки знаний, анализа поведения учащихся и профессиональных

навыков учителей. В сфере обороны искусственный интеллект интенсивно используется для разработки боевых роботов и программ, способных участвовать в кибервойнах. Актуальными областями применения искусственного интеллекта являются все технологии и технологические решения, где искусственный интеллект используется как обязательный элемент, в частности робототехника и управление беспилотными транспортными средствами. Если обратиться к «Дорожной карте» «сквозного» развития цифровой технологии «Робототехника и сенсорные компоненты», то можно увидеть список, включающий: - сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (уход за растениями, сбор урожая), уход за животными, мониторинг сельскохозяйственных угодий, мониторинг состояния лесов); - добыча полезных ископаемых (поиск подземных и подземных полезных ископаемых, диагностика месторождений, картирование, помощь в процессе добычи); - производственные линии (приемка, погрузка/разгрузка, нанесение и распыление клея, упаковка, штабелирование, маркировка); - строительство (надзор за объектами строительства, демонтаж зданий и сооружений, уборка строительных площадок, земляные работы, остекление, внутренняя и наружная отделка, штукатурные и малярные работы); - продажи (консультации клиентов, инвентаризация стеллажей, выкладка товара, упаковка, прием заказов, движение товара); - транспортировка и хранение (сортировка, упаковка, отгрузка товара); - гостиницы и предприятия общественного питания (консультирование клиентов, приготовление пищи, размещение продуктов); - обучение (обучение на киберфизических тренажерах - инструкторы); - налоговая экономия и социальные услуги (регистрация больных и сопровождающих их, хирургия своевременная помощь, реабилитация больных) и другие. Сегодня в юриспруденции широко используется одна из четырех основных субтехнологий искусственного интеллекта — машинные рекомендации и технология поддержки принятия решений.

REFERENCES

1. В.П. Базы данных. Книга 2 распределенные и удаленные базы данных: учебник.// Москва ИД «ФОРУМ» - ИНФРА- М. -2018. - С 261.
2. Голицына О.Л. Базы данных: учеб. Пособие // - 4-е изд., перераб. И доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. —400 с.
3. Мартишин С.А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL -и NoSQL — типа для проектирования информационных систем: учеб. Пособие // - Москва: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2019, - 368 с.
4. Rahul Batra. SQL Primer An Accelerated introduction to SQL Basics. / Gurgaon, India. 2019. -P 194.
5. Ноликов А.М. Безопасность Oracle глазами аудитория: нападение и чатчита. - Москва. 2017. -336 с.
6. Usmonov J.T., Xujaqulov T. A. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi/ o'quv qo'llanma. - T. : Aloqachi, 20! 8. - 96 b.
7. Usmonov J. T., Xujaqulov T. A. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi fanidan labomloriya ishlarini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma - T. : TATU. 2016. - 55 b.
8. Eric Redmond, Jim R. Wilson. A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement AQSH, 2015. - 347 с.

9. 9 Tajimuratova, S. (2023). FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY. Modern Science and Research, 2(5), 196-203.